

ADABIYOT DARSLARIDA FORMATIV BAHOLASHGA OID ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING O‘ZIGA XOSLIGI

Sarvara Islamova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetining Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675605>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta’lim tizimiga joriy etilgan yangicha baholashning o‘ziga xosligi, ayniqsa, formativ baholashga oid tushunchalar berilgan. Formativ baholashda e’tibor qilinishi lozim bo‘lgan jihatlar ko‘rib chiqilgan. Formativ topshiriq uchun namuna berilib, bu ish yuzasidan olingan tajriba-sinov natijalari haqida ma’lumot keltirilgan. Shuningdek, maqolada o‘quvchilar yozgan javoblar tahlili ham berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** formativ baholash, metod, Robindranath Thakur, hikoya, tajriba, psixologiya.*

***Abstract.** This article investigates the distinctive features of a novel assessment approach introduced into the education system, with particular emphasis on concepts related to formative assessment. The study addresses the aspects that should be attended to when implementing formative assessment. A sample formative task is presented, together with the results of its trial implementation. The article also provides an analysis of the students’ written responses.*

***Keywords:** formative assessment, method, Rabindranath Tagore, story, experiment, psychology.*

Hozirda ta’lim tizimiga e’tibor kuchayayotgani, chet elning ilg‘or tajribalarini yurtimizga keng tatbiq qilinayotgani, ilmga investitsiya kiritishning rag‘batlantirilayotgani yosh avlodning o‘qib-o‘rganishi uchun motivatsiya bermoqda. Ayniqsa, prezident, ijod, ixtisoslashtirilgan, sport maktablari tashkil etilishi tufayli ko‘plab iqtidorli o‘quvchilar o‘zlarining bilim-salohiyatini namoyon etishmoqda. Bu kabi potentsiali yuqori, fikrlashi keng, bilimli o‘quvchilarga ta’lim berish, ularni baholash o‘qituvchidan katta mas’uliyatni talab etadi.

Kundalik baho, ya’ni formativ baho o‘quvchining fanni o‘zlashtirishi, uning bilimini sinash uchun muhim. Hozirgi davrda formativ baho qo‘yish uchun mezonga asoslangan testlardan foydalanilmoqda. Mezonga mo‘ljallangan test – test topshiruvchining natijalari oldindan belgilangan mezonlar bilan solishtiriladi [1:28]. Uning ijobiy tomoni shundan iboratki, bunda o‘quvchilarning yozgan ishlari bir-biriniki bilan solishtirish orqali baholanmaydi, balki avvaldan belgilab qo‘yilgan mezon asosida tekshiriladi.

Shu yilning 11–16-may kunlari Toshkent shahrida joylashgan Abu Ali ibn Sino nomidagi tayanch ixtisoslashtirilgan maktabning 8-sinf o‘quvchilari o‘rtasida adabiyot fanidan tajriba o‘tkazildi. Quyida sinov topshiriqlari keltirilgan:

F.I.Sh.

Topshiriqlar

1. “Shubxa” hikoyasi voqealarini ketma-ketlikda yozing.

- 1.
- 2.

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

2. Shubxani o‘zbek adabiyotida uchraydigan ayol obrazi bilan solishtirib tahlil qiling.

3. “Shubxa” hikoyasini ijodiy davom ettiring. (Kamida 5 ta gapdan iborat bo‘lishi lozim!)

Bu topshiriqlarni bajarish uchun o‘quvchilarga yigirma daqiqa vaqt berildi.

1-topshiriq Blum taksonomiyasining bilish (eslash) ko‘nikmasini tekshirishga oid. Bu bosqichda o‘quvchidan ma’lumotni eslab qolish va uni qaytarish talab etiladi [2:206]. Ushbu topshiriq uchun 1,2 ball beriladi. Ya’ni agar o‘quvchi voqealar ketma-ketligini to‘g‘ri, xatosiz yozsa, unga 1,2 ball beriladi. Har bir xato javob uchun esa 0,2 ball olib tashlanadi.

2-topshiriq qiyoslab tahlil qilish bilan bog‘liq. Qiyoslab o‘rganish orqali asarning qiymati belgilanadi. Bu topshiriqda o‘zbek va jahon adabiyoti namunalaridagi ayol obrazining o‘xshash va farqli tomonlari o‘rganiladi. Ushbu topshiriq uchun 3,8 ball beriladi. Agar o‘quvchi mos adabiy qahramon topa olsa, ikki obrazning o‘xshash va farqli tomonlarini bilsa, unga 3 – 3,8 ball beriladi. Agarda bola obrazni to‘g‘ri topsa, ammo qiyoslashga qiynalsa, 2 – 2,8 ball qo‘yiladi. O‘quvchi tahlil qilish uchun mos obraz topsa, qiyoslashda xatolarga yo‘l qo‘ysa, 1– 1,8 ball oladi. Bola qiyoslash uchun o‘xshash qahramonni topa olmasa, tahlil qilolmasa, unga 0 ball qo‘yiladi.

1-topshiriqni bajarish o‘quvchilarda qiyinchilik tug‘dirmadi. Asar voqealarining ketma-ketligini topishdan tashqari kerakli ma’lumotni ahamiyati unchalik katta bo‘lmaganidan ajrata olish ham kerak edi.

Epik asarlarni qiyosiy o‘rganishda, ko‘pincha, turli adabiyotlar o‘rtasidagi aloqalar va ularning bir-biriga o‘zaro ta’siri tushuniladi. Bu turli xil mamlakatlar va turfa davrlar yozuvchilari o‘rtasidagi o‘xshash motivlar, syujet mutanosibligi, badiiy obrazlar o‘xshashligi hamda adabiyotlar o‘rtasidagi aloqalarni qamrab oladi [3:131].

Ikkinchi topshiriqni bajarish jarayonida aksariyat o‘quvchilar Shubxani Kumush bilan qiyoslashgan. “O‘tgan kunlar” asarida Kumushning turmushga chiqish voqeasi bilan Shubxaning o‘z ixtiyorisiz turmush qurishini bir-biriga o‘xshatishgan. O‘quvchilarning qariyb 40 foizi Shubxani “Kecha va kunduz” romani qahramoni Zebiga o‘xshatishgan. 20 foiz o‘quvchi esa Shubxani “Ikki eshik orasi” asaridagi Robiyaga qiyoslagan.

Bir o‘quvchi Shubxani o‘zbek xalq ertagi qahramoni Zumradga o‘xshatgan. Uning xarakteri, itoatkorligi o‘xshash ekanini qayd etgan. Ko‘pchilik o‘quvchilar Shubxaning majburan turmushga berilganiga urg‘u berishgan. Uning qolgan sifatlariga kamchilik to‘xtalib o‘tgan.

3-topshiriq Blum taksonomiyasining yuqori kognitiv ko‘nikmasini sinaydigan topshiriqlar sirasiga kiradi. Bunda o‘quvchi yozuvchi roliga kirib, o‘zi hikoyani davom ettirdi. Topshiriq uchun 5 ball berildi. O‘quvchi hikoyani mazmunli tugatsa, obrazli fikrlasa, so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llasa, xatosiz yozgan bo‘lsa, unga 4 – 5 ball qo‘yildi. Agarda bola hikoyani ta‘sirli tugatsa, obrazli fikrlasa, ayrim o‘rinlarda imlo, ishorat, uslubiy xatolarga yo‘l qo‘ysa, unga 2 – 3 ball qo‘yildi. Hikoyani davom ettirishda qiyinchiliklarga duch kelsa, mazmun jihatdan gaplar bir-biriga bog‘lanmasa, imlo, ishorat, uslubiy xatolar qilinsa, unga 1 – 1,5 ball berildi. O‘quvchi hikoyani davom ettirmagan bo‘lsa, unga 0 ball qo‘yildi.

Uchinchi savolga javob berish orqali o‘quvchilarning ijodkorligi sinovdan o‘tdi. Gender jihatdan olib qaralsa, qiz bola o‘quvchilar Shubxaning keyingi taqdiri xususida yozganda uning qishlog‘iga qaytmagani, boshqa joylarga bosh olib ketgani va yangi hayot boshlagani haqida yozishgan. Masalan, bir tajriba ishtirokchisi Shubxa erining uyidan ketganidan so‘ng bir muallima bilan tanishganini, savod chiqarganini yozgan. Hikoyaning oxirini esa Shubxa maktab direktori bo‘lgani bilan tugatgan. Yana bir ishtirokchi Shubxa tikuvchilik qilgani va yillar o‘tib katta tadbirkorga aylanganini yozgan. Yana bir qatnashchi Shubxa kelajakda o‘qib-o‘rganib, malakali shifokor bo‘lib yetishganini yozgan.

O‘g‘il bola o‘quvchilarning qariyb 60 foizi Shubxa turmushidan ajrashganidan keyin Protap bilan nikohdan o‘tgani va yigitning uni baxtli qilgani haqida yozishgan. Bir retsepiyent Shubxa yillar o‘tib uni qadrlaydigan, mehribon yevropalik yigitga turmushga chiqqani va Yevropaga ko‘chib ketgani bilan hikoyani yakunlagan. Bir o‘quvchi ota-onasi Shubxani qamab qo‘yishganidan keyin u qog‘oz va siyoh topib, o‘zining boshidan o‘tgan voqea-hodisalar haqida yozib, uni Robindranath Thakurga berganini yozgan.

Birinchi va ikkinchi savolga javob yozishga o‘quvchilar deyarli qiynalishmadi. Lekin uchinchi savolga javob yozish uchun ajratilgan vaqt ayrim o‘quvchilarga kamlik qildi. Ulardan 5 ta gapdan iborat matn so‘ralgan bo‘lsa-da, o‘quvchilar hajmni kengaytirib yuborishgan.

Formativ baholash uchun faqatgina xotirani, eslab qolishni sinaydigan savollar bilan cheklanmaslik kerak. O‘quvchining asarni tushungan yoki tushunmaganini, uning olgan bilimlarini amalda qo‘llay olishiga yordam beradigan, tahlil qilishga, baho berishga undaydigan savollar tuzish tavsiya etiladi. Ayniqsa, uning ijodkorligi, yaratuvchanligi, dunyoqarashi, fikrlashini sinaydigan topshiriqlar berilsa, bola yozishga, fikr-mulohazalarini tartiblashga o‘rganadi. Sinfda “ikkichi”, “qoloq”, “sho‘x”, “qobiliyatsiz” deb hisoblangan o‘quvchilarning aslida naqadar zukko, qobiliyatli, mulohazali ekani bolani kreativlikka undaydigan topshiriqlar orqali namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalilov K. Baholash nazariyasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2020. – 252 b.

2. Mirzayeva Z., Jalilov K. O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi. – T.: Academ Space, 2024. – 295 b.
3. Husanboyeva Q. Adabiy ta’lim metodikasi. – T.: INNOVATSIYA-ZIYO, 2024, – 322 b.
4. Husanboyeva Q. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – T.: Metodist nashriyoti, 2023. – 390 b.
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/09/30/schools/>
6. <https://help.emaktab.uz/hc/uz/articles/10340142460188--16-QADAM-Formativ-baholash>